

مصطلح الدين في القرآن الكريم ووسائل المحافظة عليه: دراسة موضوعية تحليلية

Bey Zekkoub Abdelali (Corresponding author)¹

¹Lecturer at Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University Malaysia (MEDIU)

¹bey.zekkoub@mediu.edu.my

ملخص البحث

لقد أوجب الشارع الحكيم المحافظة على الدين، وعدم تعريضه للاضمحلال والاندثار، وذلك بوسائل عدة؛ إلا أن تجاهل هذه الوسائل؛ يوجب ضياع الدين، وإذا ضاع الدين؛ ضاع معه النفس والنسل والمال والعقل، وعلى هذا يجب على الإنسان الأخذ بوسائل المحافظة على الدين، وعدم تعريضه للضياع؛ صيانة لحق الله فيه، ثم لحق النفس، وحق المجتمع، لذا سعى البحث إلى بيان معنى الدين، والبحث في وجوهه، واشتقاقاته في القرآن الكريم، ثم استكشاف وسائل المحافظة عليه. موظفًا المنهج الاستقرائي التحليلي، ثم الاستنباطي. وقد توصلت البحث إلى أن الدين هو: مجموع العقائد والأحكام والأخلاق، التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم طواعية، بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال الحسن، ويلزم معتنقيه؛ الالتزام به، ويترتب على ذلك؛ الجزاء عاجلاً وأجلاً، وقد ذكر في القرآن باشتقاقاته المختلفة خمس وتسعين مرة، مضمناً في ثمانية وجوه هي: الإسلام، الطاعة، القضاء، الحدود، الجزاء، الشرع، التوحيد والكفر؛ للدلالة أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأنه من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله تعالى فلن يقبل منه. كما توصل إلى وجود عدة وسائل للحفاظ على الدين، أبرزها: العمل بالدين، والحكم به، والدعوة إليه، والجهاد في سبيل الله، والتحذير من المعاصي، وتحريم كتم الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشريع العقوبات. ومن أبرز مخاطر تعطيل وسائل الحفاظ على الدين: التخلف الحضاري، والتزعزع الاجتماعي، وانزواء الدين عن الحياة العامة، وظهور الوهن، وظهور الفساد، انتشار الأوبئة والأمراض.

الكلمات المفتاحية: المحافظة على الدين، القرآن الكريم، الوسائل، مقاصد الشريعة، مخاطر.

The Concept of Religion in The Noble Qur'an: A Thematic Analysis Study

Abstract

Islam has urged to preserve the religion (*Eddin*) and its teaching; this can be achieved only through a number of means. One of the consequences that stem from not implementing such means will lead to a state of imbalance and disequilibrium. Furthermore, this imbalance can negatively affect the aims of religion including the life, intellect, lineage, and property. This study aims to count the repetition of the word religion in the *Qur'an* with its diverse linguistic syntax, analyse it and then extracts its homonymys. Besides, it also aims to shed light on the means that help preserving the religion from an Islamic perspective by implementing an analytical inductive and deductive approach. This study has concluded that the word religion has been mentioned in the *Qur'an* ninety-five times with eight homonymys: *Islām*, obedience, rule of law, punishments, reckoning, Islamic law, monotheism and disbelief. All these homonymys indicate that no God who worth of worshiped except *Allāh*, and that whoever choses a path rather than the path of *Allāh* will go astray and then will be among the looser in the hereafter. Also, it concludes that there are a lot of ways to preserve the religion such as: Practicing the religion, abide by the rules of religion, call to path of *Allāh*, struggle for sake of *Allāh*, warning from committing sins, the prohibition of concealing the truth, enjoining good and forbidding evil, and legislating punishments. In addition, the dangers that stem from hindering the means that preserve the religion are: backwardness, social instability, isolating the religion from all aspect life, the emergence of weakness, the emergence of corruption and the spread of pandemics and diseases.

Keywords: Preserving the Religion; the Noble *Qur'an*; Means; *Maqāsid Sharī'ah*; Dangers.

1. المقدمة

الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على خير أنبيائه، وعلى آله وأصحابه وأبنائه، أما بعد!

فقد فطر الله تعالى الناس جميعاً على التوجه لعبادته، فقال في محكم التنزيل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۗ﴾ (الأعراف: 172)، وصحيحٌ أنّ هذه الفطرة قد تنحرف في بعض الأحيان؛ إلّا أنّها لا تنكر وجود الإله والربّ بالكلية، يقول الله تعالى محبراً عن تحييض الكفار الدعاء لله وحده عند حال الشدائد كالزلازل والبراكين والغرق ونحوها من مظاهر قدرة الله عزّ وجلّ: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ بِهِيْمٍ بِرِيحٍ طَبِيَّةٍ وَفَرِحُوا بِمَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أُجِيتْنَا مِنْ هُذَيْهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۗ﴾ (يونس: 22). ذلك؛ وإنّ حاجة الإنسان لوجود الله وعبادته كحاجته إلى الطعام والشراب؛ فلا انفصام بين الدين والإنسان، فالدين يهدي ويأمر وينهى، والإنسان يهتدي ويأتمر وينتهي. ولا شك أنّ للدين دوراً مهماً في تلبية حاجة الإنسان للشعور بالأمن النفسي، والبدني، والعقلي، والمالي، وتحقيق التماسك الاجتماعي، والتراط والصالح؛ فيدفعه إلى فعل الخيرات، وترك المنكرات، وأداء الواجبات بدافع إيماني، ورقابة ربّانية.

2. مفهوم الدين ووجوهه في القرآن الكريم

1.2 مفهوم الدين لغة

"الدين" في اللغة مصدر الفعل الثلاثي المعتل العين: دان، يدين، ديناً، وديانة، فهو: دائن، والمفعول: مدين، وأصل الدين مركب من: "دين" (دين) الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها، وهو جنس من الانقياد، والذل. فالدين: الطاعة، يقال دان له يدين ديناً، إذا أصحب وانقاد وطاع. وقوم دين؛ أي: مطيعون مُنقادون" (ابن فارس، 1979). وفي لسان العرب: "والديان: الله عز وجل. والديان: القهار، وقيل: الحاكم والقاضي، وهو فعال من دان الناس؛ أي: قهرهم على الطاعة. يقال: دنتهم فدناوا؛ أي: قهرتم فأطعوا، والدين: الجزاء والمكافأة. ودنته بفعله ديناً: جزيته، ويوم الدين: يوم الجزاء. والجمع الأديان. يقال: دان بكذا ديانة، وتديّن به فهو ديّن ومُتديّن. ودَيّت الرجل تديننا إذا وكلته إلى دينه. والدين: الإسلام، وقد دنت به. والدين: العادة والشأن، تقول العرب: ما زال ذلك ديني وديني أي عادي. ودان نفسه؛ أي أذلها واستعبدها، وقيل: حاسبها" (ابن منظور، 1993).

2.2 مفهوم الدين اصطلاحاً

الدين اصطلاحاً هو: "إقرار الألسن والقلوب بالعبودية والذلة (لله تعالى)، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذللها له بذلك، من غير استكبار عليه، ولا انحراف عنه، دون إشراك غيره من خلقه معه في العبادة والألوهة" (الطبري، 2001)، ويقول غيره: "الدين: الطاعة والانقياد للشرعية" (الأصفهاني، 1991)، وهناك من عرفه بأنه: "قول إلهي رادع للنفس يقوّمها ويمنعها من الاسترسال فيما طبعت عليه" (ابن الجوزي، 1984)، ويرى أحدهم بأنه يطلق على: "مجموع عقائد، وأعمال يُلقنّها رسول من عند الله ويعدّ العاملين بها بالنعيم والمعرضين عنها بالعقاب" (ابن عاشور، 1984). والحاصل من التعريف اللغوي والاصطلاح للدين في اصطلاح مجتهدنا بأنه: مجموع العقائد والأحكام والأخلاق، التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم طواعية، بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال الحسن، ويلزم معتنقيه؛ الالتزام به، ويترتب على ذلك؛ الجزاء عاجلاً وأجلاً.

3.2 وجوه الدين في القرآن الكريم

1.3.2 الإسلام:

تعود لفظة الإسلام إلى جذرها اللغوي (سلم)، وقد بلغ عدد الكلمات الكلّي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ مائة وأربعين" (عبد الباقي، 1945)، والإسلام في اللغة: "الانقياد" (ابن فارس، 1979)، وقد جاء الدين بمعنى الإسلام في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۗ﴾ (التوبة: 33)، ومثلها في سورة: (الفتح: 28)، وقوله: ﴿وَدِينِ الْحَقِّ ۗ﴾ أي: "الإسلام" (الطبري، 2001).

2.3.2 الطاعة:

تعود لفظة الطاعة إلى جذرها اللغوي (طوع)، وقد ورد عدد الكلمات الكلّي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ "مائة وتسع وعشرين" (عبد الباقي، 1945)، والطاعة في اللغة: "الإذعان" (ابن الأثير، 1979)، وقد جاء الدّين بمعنى الطّاعة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: 19)، ومعنى ﴿الدِّينِ﴾ في هذا الموضوع: "الطاعة والدّلة" (الطبري، 2001)، وقوله: ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ (التوبة: 29)، يعني: "أنهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام" (الطبري، 2001).

3.3.2. القضاء:

تعود لفظة القضاء إلى جذرها اللغوي (قَضِيَ)، وقد ورد عدد الكلمات الكلّي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ "ثلاث وستين" (عبد الباقي، 1945)، والقضاء في اللغة: "الفصل والحكم" (ابن الأثير، 1979)، وقد جاء الدّين بمعنى القضاء في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ (يوسف: 76)، والمعنى: "في حكمه وقضائه" (الطبري، 2001).

4.3.2. الحدود:

تعود لفظة الحدود إلى جذرها اللغوي (حدد)، وقد ورد عدد الكلمات الكلّي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ "خمس وعشرين مرة" (عبد الباقي، 1945)، والحدود في اللغة: "العقوبات" (ابن منظور، 1993)، وقد جاء الدّين بمعنى الحدود في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (النور: 2)، والمعنى: "لا ترحمهما؛ فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحدّ" (الزجاج، 1988).

5.3.2. الجزاء:

تعود لفظة الجزاء إلى جذرها اللغوي (جزى)، وقد ورد عدد الكلمات الكلّي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ "مائة وثمانين عشر" (عبد الباقي، 1945)، والجزاء في اللغة: "المكافأة على الشيء" (ابن منظور، 1993)، وقد جاء الدّين بمعنى الجزاء في قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (الفتح: 4)، أي: "الحساب والجزاء بالأعمال" (الطبري، 2001)، وقوله: ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ (الواقعة: 86)، يعني: "غير مجزيين بأعمالكم ولا محاسبين" (الطبري، 2001)، وقوله: ﴿كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾ (الانفطار: 9)، يعني: "بالجزاء" (الطبري، 2001)، وغير ذلك من نظائرها في القرآن الكريم.

6.3.2. الشّرع:

تعود لفظة الشّرع إلى جذرها اللغوي (شرع)، وقد ورد عدد الكلمات الكلّي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ "خمس" (عبد الباقي، 1945)، والشّرع في اللغة: "نُهج الطريق الواضح" (الأصفهاني، 1991)، وقد جاء الدّين بمعنى الشّرع في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (التوبة: 36) ومثلها في سورة: (الرّوم: 30)، والمعنى: "هذا هو الشّرع المستقيم" (ابن كثير، 1999).

7.3.2. التوحيد:

تعود لفظة التوحيد إلى جذرها اللغوي (وحد)، وقد ورد عدد الكلمات الكلّي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ "ثمانين وستين" (عبد الباقي، 1945)، والتوحيد في اللغة يدل على: "الانفراد" (ابن فارس، 1979)، وقد جاء الدّين بمعنى التوحيد في قوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (الأعراف: 29)، أي: "موحّدين غير مشركين" (ابن الجوزي، 2001)، وقوله: ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (يونس: 22)، ومثلها في سورة: (العنكبوت: 65)، وسورة: (لقمان: 32)؛ أي: "دعوه وحده، وتركوا ما كانوا يعبدون" (القرطبي، 1964)، وقوله: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ﴾ (الزمر: 3)، يعني: "التوحيد الصّافي من شوائب الشرك" (الشنقيطي، 1995)، وغيرها من نظائرها في القرآن الكريم.

8.3.2. الكفر:

تعود لفظة الكفر إلى جذرها اللغوي (كفر)، وقد ورد عدد الكلمات الكلّي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ "خمسمائة وخمس وعشرين" (عبد الباقي، 1945)، والكفر في اللغة يدل على: "الستر والتغطية، والكفر: ضدّ الإيمان، سمي لأنه تغطية الحق" (ابن فارس، 1979)، وقد جاء الدّين بمعنى الكفر

في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَبِي دِينِ﴾ (الكافرون: 6)، قال البخاري: "الكفر" (البخاري، 2002)، وفي قوله تعالى: ﴿وَعَزَّوْهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (آل عمران: 24)؛ أي: "دينهم الباطل" (ابن كثير، 1999).

3. مصطلح الدين في القرآن الكريم وتصريفاته

1.3. مصطلح الدين في القرآن الكريم

لقد ورد مصطلح الدين بمعناه الشرعي في نحو أربع وثلاثين آية يستفاد منها معنى الإسلام، الطاعة، الحكم، الحدود، الحساب، الشرع، التوحيد والكفر. والمقصود من هذا هو الطاعة الكاملة لله تعالى فيما أمر ونهى وشرع، والانقياد التام لشريعته دون إشراك غيره من خلقه في الأحكام والعقائد، وأن المقصد الأعلى من الدين والتدين هو نشر الإسلام في ربوع الأرض، وتخليص العباد من دين الشرك؛ لأن الله تعالى ما خلق عباده إلا ليوحدوه في العبادة، وقد اختار لهم الإسلام ديناً ليتبعوه به إلى الله، وأنه من يطلب ديناً غير دين الإسلام ليدين به، فلن يقبل الله منه، وقد كان مبدأ "الدين" حاضراً بقوة في القرآن الكريم عند حديثه عن عدة قضايا دينية، فمثلاً عند حديث القرآن الكريم عن يوم القيامة الذي يحاسب الله فيه الخلاق بأعمالهم فقال تعالى ذكره: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الفاتحة: 4)، قال قتادة: "يوم يدين الله العباد بأعمالهم" (الطبري، 2001)، وقد كتب الله اللعنة لإبليس إلى يوم الحجازة فقال: ﴿وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْلعنةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الحجر: 35)، وأخبر القرآن عن حال المنكرين بالبعث بعد الموت والمكذبين بيوم القيامة فقال: ﴿وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (الصفوات: 20)، وقال: ﴿أِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ (الصفوات: 53)، قال ابن عباس: "أثنا لمجازون بالعمل" (الطبري، 2001)، وبين الله تعالى في كتابه أنه لا دين عنده يقبل من أحد غير الإسلام فقال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: 19)، وقال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران: 85)، وقد توارث الأنبياء هذا التوجيه الإلهي بالوصية، فجاء على لسان يعقوب عليه السلام قوله: ﴿وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: 132)، وقد أمر الله عباده بالإخلاص له في الطاعة والدين والدعاء في كل الأحوال فقال: ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (الأعراف: 29)، وأخبر عن الكفار أنهم يمحضون الدعاء لله وحده عند حال الشدائد دون سائر الأحوال فقال: ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أَحْبَبَ إِلَيْهِمْ دَعْوَةَ اللَّهِ مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (يونس: 22)؛ أي: عند الشدائد "لا يدعون معه صنماً ولا وثناً، بل يفرده بالدعاء والابتهال" (ابن كثير، 1999). ذلك وقد أكد القرآن الكريم على مبدأ التمكين والاختيار في قبول الإسلام فقال: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: 256)؛ أي: "لم يجبر الله أمر الإيمان على الإكراه والقسر، ولكن على التمكين والاختيار" (الزمخشري، 1987)، وأن من أراد فليؤمن ومن أراد فليكفر، ثم يجازى العباد يوم القيامة بأعمالهم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر إلا من عفا الله عنه فقال: ﴿يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ (النور: 25)، ولكن حرية الاعتقاد لها حدود وضوابط، ولهذا فقد نهي جلّ جلاله عن إسقاط ما أمر الله به من الحدود فقال: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (النور: 2)، وقد رفع الله الضيق عن عباده في التشريع فقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: 78)؛ أي: "ما ألزمتكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرحاً ومخرجاً" (ابن كثير، 1999)، وقد أبان الله شدة عداوة الكافرين للمؤمنين، بأنهم يداومون على إيذائهم وقتلتهم عن دينهم بالظعن والاستهزاء كلما تمبأ لهم ذلك؛ حتى يردوهم إلى الكفر فقال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِذَا سَلَطُوا﴾ (البقرة: 217)، ولهذا فقد نفر الله أوليائه من مولاة أعداء الإسلام وأهله، من الكتائبين والمشركين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارِ أَوْلِيَاءَ﴾ (المائدة: 57)، وقد بشر الله تعالى المؤمنين بإظهار دين الإسلام على جميع الأديان، والنصر والتمكين في الأرض فقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (الفتح: 28)، وقال: ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ﴾ (النور: 55)، وقد ختم الله كتابه في أواخر ما نزل من القرآن الكريم أنه أكمل لعباده شرائع هذا الدين من عبادات وفرائض وسُنن وأحكام وحدود وجهاد، فلا يحتاجون إلى شرائع غيرها، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرّمه، ولا دين إلا ما شرعه، فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 3) (باي ركوب، 2019).

ومن الهديات المستنبطة من هذه الآيات:

1. الطاعة الكاملة لله تعالى؛ فيما أمر، ونهى، وشرع.
2. الانقياد التام لشريعة الله تعالى، دون إشراك غيره من خلقه؛ في الأحكام والعقائد.
3. لا دين عند الله تعالى يقبل من أحد؛ غير الإسلام.
4. نشر التوحيد الصافي في ربوع الأرض، وتخليص العباد من شوائب الشرك.

5. حساب الخلائق، ومجازاتهم بالأعمال يوم القيامة.
6. إفراد الله تعالى بالطاعة، والدين، والدعاء؛ في الرخاء والشدة.
7. التمكين والاختيار في اعتناق الإسلام، دون الإكراه والقسر.
8. لا يجوز إسقاط ما أمر الله به من الحدود؛ تحت غطاء الشفقة المتطرفة، والعاطفة المنحرفة.
9. التيسير على العباد في جميع جوانب التشريع؛ فما ألزم الله عباده بشيء، إلا جعل لهم فيه فرجًا.
10. دوام عداوة الكافرين للمسلمين في الدين؛ بالإيذاء والطعن فيه، وبالفتنة والصد عنه.
11. التنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله، من الكتابيين والمشركين.
12. التبشير بإظهار دين الإسلام على جميع الأديان، وبالتصر والتتمكين في الأرض للموحددين لله.
13. إكمال شرائع هذا الدين؛ فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرّمه.
14. التميّز والمفاصلة الاعتقادية بين المؤمنين والكافرين، التي هي من صميم عقيدة الولاء والبراء.
15. حسم جميع الخلافات المتعلقة بحقوق الناس؛ بالتحاكم إلى شرع الله وحده.

2.3. تصريفات مصطلح "الدين" في القرآن الكريم

لقد ورد مصطلح "الدين" بتصريفاته المختلفة في القرآن الكريم؛ خمس وتسعين مرة، من خلال أربع وعشرين آية من آي الذكر الحكيم، منها ست وأربعون آية مكيّة، وثمانية وثلاثون آية مدنيّة، في مجموع أربعين سورة (عبد الباقي، 1945).

والصبيغ التي ورد بها مصطلح الدين في القرآن الكريم هي: الدين (13)، الدين (7)، الدين (27)، بالدين (3) بدينكم (1)، دينًا (4)، دين (1)، دينكم (4)، دينهم (6)، دينهم (2) دين (1)، دينكم (1)، دينهم (1)، دين (5)، دينكم (5)، دينه (2)، دينهم (1)، ديني (2)، لمدنيون (1)، للدين (3)، مدينيين (1)، ودين (3)، يديون (1).

1.2.3. رسومات بيانية لتصرفات "الدين" في سور القرآن الكريم

الرسم البياني الأول: يوضّح صيغ تصاريف مصطلح "الدين" في القرآن الكريم

صيغ التصريف	الكلمات	التكرار	النسبة
1- المفرد المتكلم	دين (2).	2	2%
2- الجمع المخاطب	بدينكم (1)، دينكم (4)، دينكم (1)، دينكم (5).	11	12%
3- الجمع الغائب	دينهم (6)، دينهم (2)، دينهم (1)، دينهم (1).	10	11%
4- المفرد الغائب	دينه (2).	2	2%
5- جمع اسم المفعول	لمدنيون (1)، مدينيين (1).	2	2%
6- المضارع المعلوم	يديون (1).	1	1%
7- المصدر	الدين (13)، الدين (7)، الدين (27)، بالدين (3) دينًا (4)، دين (1)، دين (1)، دين (5)، للدين (3)، ودين (3).	67	70%
المجموع	ثلاث وعشرون كلمة	95 مرة	100%

الرسم البياني الثاني: يوضح النسب المئوية لتكرار الصيغ التصريفية لمصطلح "الدين" في القرآن الكريم

الرسم البياني الثالث: يبين تكرار مصطلح "الدين" في سور القرآن الكريم

التكرار	مدني (م)	مكي (ك)	الآيات	السور
1		ك	مَلَأْتُ يَوْمَ الدِّينِ (الآية: 4)	الفاتحة
5	م		إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ (الآية: 132)، وَيَكُونُ الدِّينَ لِلَّهِ (الآية: 193)، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا (الآية: 217) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (الآية: 256).	البقرة
5	م		إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (الآية: 19) وَعَرَّهْتُمْ فِي دِينِهِم (الآية: 24) أَفَعَبَّرَ دِينَ اللَّهِ (الآية: 83) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا (الآية: 85) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ (الآية: 73).	آل عمران
4	م		وَطَعْنَا فِي الدِّينِ (الآية: 46) وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ (الآية: 146) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا (الآية: 125) يَتَأَهَّلَ أَلْكَتَبِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ (الآية: 171).	النساء
6	م		أَيُّومَ اكْتَمَلَتْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (الآية: 3) مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ (الآية: 54) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُؤًا (الآية: 57) قُلْ يَتَأَهَّلَ أَلْكَتَبِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ (الآية: 77).	المائدة
4		ك	وَدَرَّ الدِّينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَعَا (الآية: 70) وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ (الآية: 137) إِنَّ الَّذِينَ قَرَّبُوا دِينَهُمْ (الآية: 159) دِينًا قِسْمًا (الآية: 161).	الأنعام

2		ك	وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الآية: 29) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ (الآية: 51).	الأعراف
3	م		وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِنَدْوَىٰ (الآية: 39) وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ وَمَنْ وَإِنْ أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ (الآية: 72).	الأنفال
8	م		فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ (الآية: 11) وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ (الآية: 12) وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ (الآية: 29) وَدِينَ الْحَقِّ (الآية: 33) ذَلِكَ الدِّينُ الْقَسِيمُ (الآية: 36) لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (الآية: 122).	التوبة
3		ك	دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الآية 22) قُلْ يَتَّخِذُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي سَكِّ مِنْ دِينِي (الآية: 104) وَأَنْ أَقْرَبَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا (الآية: 105).	يونس
2		ك	ذَلِكَ الدِّينُ الْقَسِيمُ (الآية: 40) مَا كَانَ لِأَخِي أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ (الآية: 76).	يوسف
1		ك	وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (الآية: 35).	الحجر
1		ك	وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا (الآية: 52).	النحل
1	م		هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الآية: 78).	الحج
3	م		وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (الآية: 2) وَلَيُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ (الآية: 55) يَوْمَ يُدْعَىٰ بُرُوقُهُمْ اللَّهُ دِينُهُمُ الْحَقُّ (الآية: 25).	النور
1		ك	وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (الآية: 82).	الشعراء
1		ك	فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الآية: 65).	العنكبوت
4		ك	فَأَقْرِبْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا (الآية: 30) الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ (الآية: 32) فَأَقْرِبْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَسِيمِ (الآية: 43).	الروم
1		ك	وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الآية: 32).	لقمان
1	م		فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ (الآية: 5).	الأحزاب
2		ك	وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (الآية: 20) أَوْدَا مَنَا وَكُنَّا نُرَاتِبًا وَعَظَمْنَا أَوْنَا لَمُدِينُونَ (الآية: 53).	الصفات
1		ك	وَلَنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (الآية: 78).	ص
4		ك	فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الآية: 2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (الآية: 3) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (الآية: 11) قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (الآية: 14).	الزمر
3		ك	فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الآية: 14) إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ (الآية: 26) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الآية: 65).	غافر
3		ك	سَرَّحَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ إِلَى قَوْلِهِ: وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (الآية: 13) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ (الآية: 21).	الشورى
2	م		هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الآية: 28).	الفتح
1	م		قُلْ أَتَعْبُدُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ (الآية: 16).	الحجرات

2		ك	وَأَنَّ الَّذِينَ تَوَفَّعُوا (الآية: 6) يَسْتَلُونَ أَثَانَ يَوْمَ الدِّينِ (الآية: 12).	الذاريات	
2		ك	هَذَا تَرْهُمُ يَوْمَ الدِّينِ (الآية: 56) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ (الآية: 86).	الواقعة	
2	م		بَنَهَكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُعْتَبِلُوكُمْ فِي الدِّينِ إِلَى قَوْلِهِ: فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الآية: 8-9).	المتحفة	
2	م		هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (الآية: 9)	الصف	
1		ك	وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (الآية: 26).	المعارج	
1		ك	وَكَمَا نَكَذَّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (الآية: 46).	المدثر	
4		ك	كَلَّا بَلْ نَكْذِبُونَ بِالَّذِينَ (الآية: 9) يَصَافُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ (الآية: 15) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ (الآية: 17-18).	الانفطار	
1		ك	الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِبِيَوْمِ الدِّينِ (الآية: 11).	المطففين	
2	م		وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الآية: 5).	البينة	
1		ك	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالَّذِينَ (الآية: 7).	التين	
1	م		وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (الآية: 2).	النصر	
1		ك	أَرَأَيْتِ الَّتِي اتَّيَّتْ يُكَذِّبُ بِالَّذِينَ (الآية: 1).	الماعون	
2		ك	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الآية: 6).	الكافرون	
95	38	46	84	40	المجموع

الرسم البياني الرابع: يبيّن عدد تكرار مصطلح "الدين" في سور القرآن الكريم عن حدة

الرسم البياني الخامس: يوضح النسب المئوية لتكرار مصطلح "الدين" في الآيات المكية والمدنية

الرسم البياني السادس: يوضّح النسب المئوية لتكرار مصطلح "الدين" في السور المكيّة والمدنيّة

2.2.3. تحليل نتائج الرسوم البيانية:

1. نستنتج أنّ مصطلح "الدين" بصيغته المختلفة، ذُكر في القرآن الكريم خمس وتسعين مرة، منها خمس وأربعون مرة في النصف الأول، وتسعون مرة في النصف الثاني.
2. نستنتج أنّ مصدر "الدين" بصيغته المختلفة، ذكر بثلاث صيغ، هي: المفرد المتكلم (2)، الجمع المخاطب (11)، الجمع الغائب (10)، المفرد الغائب (2)، جمع اسم المفعول (2)، المضارع المعلوم (1) والمصدر (67).
3. نستنتج تكرار مصطلح "الدين" بصيغته المختلفة في مختلف السور على النحو الآتي:
 - ✓ صيغة المفرد المتكلم: تكررت مرتين في سورتين هما: يونس، والزّمر. بنسبة مئوية قدرّت بـ: 2%.
 - ✓ صيغة الجمع المخاطب: تكررت إحدى عشرة مرة في ثماني سور هي: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، التوبة، غافر، الحجرات والكافرون. بنسبة مئوية قدرّت بـ: 12%.
 - ✓ صيغة الجمع الغائب: تكررت عشر مرات في سبع سور هي: آل عمران، النساء، الأنعام، الأعراف، الأنفال، النور والزّوم. بنسبة مئوية قدرّت بـ: 11%.
 - ✓ صيغة المفرد الغائب: تكررت مرتين في سورتين هما: البقرة والمائدة. بنسبة مئوية قدرّت بـ: 2%.
 - ✓ صيغة جمع اسم المفعول: تكررت مرتين في سورتين هما: الصّافات والواقعة. بنسبة مئوية قدرّت بـ: 2%.
 - ✓ صيغة المضارع المعلوم: تكررت مرة واحدة في سورة التوبة. بنسبة مئوية قدرّت بـ: 1%.
 - ✓ صيغة المصدر: تكررت سبع وستين مرة في ثماني وثلاثين سورة هي: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، يوسف، الحجر، النحل، الحج، النور، الشعراء، العنكبوت، الزّوم، لقمان، الأحزاب، الصّافات، ص، الزمر، غافر، الشورى، الفتح، الذريات، الواقعة، الممتحنة، الصف، المعارج، المدثر، الانفطار، المطففين، التين، البينة، الكافرون والنصر. بنسبة مئوية قدرّت بـ: 70%.

4. نلاحظ أنّ عدد السور التي ورد فيها مصطلح "الدين" بصيغته المختلفة؛ أربعون، وهي: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، يوسف، الحجر، النحل، الحج، النور، الشعراء، العنكبوت، الرّوم، لقمان، الأحزاب، الصّافات، ص، الزمر، غافر، الشورى، الفتح، الحجرات، الذريات، الواقعة، الممتحنة، الصف، المعارج، المدثر، الانفطار، المطففين، البيئ، التين، النصر، الماعون والكافرون.
5. يلاحظ في مجموع السور التي ورد فيها مصطلح "الدين" بصيغته المختلفة، خمس وعشرون سورة مكية، وهي: الفاتحة، الأنعام، الأعراف، يونس، يوسف، الحجر، النحل، الشعراء، العنكبوت، الرّوم، لقمان، الصّافات، ص، الزمر، غافر، الشورى، الذريات، الواقعة، المعارج، المدثر، الانفطار، المطففين، التين، الماعون والكافرون، وخمس عشرة سورة مدنية، وهي: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الحج، النور، الأحزاب، الفتح، الحجرات، الممتحنة، الصف، البيئ والنصر.
6. يلاحظ أنّ السور المدنية التي ورد فيها مصطلح "الدين" بصيغته المختلفة بلغت نسبتها 37 بالمائة، بينما المكية بلغت نسبتها 63 بالمائة.
7. يلاحظ أنّ الآيات المدنية التي ورد فيها مصطلح "الدين" بصيغته المختلفة بلغت نسبتها 45 بالمائة، بينما المكية بلغت نسبتها 55 بالمائة.
8. يلاحظ تكرار مصطلح "الدين" في القرآن المكي أكثر منه في القرآن المدني، وهذا يؤيد قاعدة أنّ القرآن المكي اهتم اهتماماً بارزاً بإصلاح العقائد، ودعوة الناس إلى دين الله، وتذكيرهم بيوم الجزاء، وأنّ الدين كله لله.
9. يستفاد من خلال ورود مصطلح "الدين" في القرآن المكي والمدني؛ أنّه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ الطاعة والعبادة يجب أن تكون كلها لله خالصةً دون غيره، وأنّه من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله تعالى فلن يقبل منه.

4. وسائل الحفاظ على مقصد الدين

تندرج المحافظة على الدين في الإسلام في المرتبة الأولى من مراتب مقاصد الشريعة الإسلامية، فبوجوده تقوم حياة الناس وتزدهر، وبغيابه تضيق حياة الناس وتنتكس، إذ كل مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية يستمد قوته وفاعليته في حياة الناس من هذا المقصد العظيم، يقول ابن أمير الحاج (رحمه الله): "ويقدم حفظ الدين من الضروريات على ما عداه عند المعارضة؛ لأنه المقصود الأعظم، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذريات: 56)، وغيره مقصود من أجله، ولأن ثمرته أكمل الثمرات وهي نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين" (التقرير والتجوير، 1983)؛ ولذلك تكفل الله بحفظه على مر العصور وكر الدهور، وجعله حاكماً على ما قبله من الأديان فقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ (المائدة: 48)، ولهذا لم يرض لعباده غير الإسلام ديناً فقال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: 19)، وقال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: 86)؛ لأنه ما من دين إلا وقد حرّف، وورد هذا في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 75)، وقوله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ﴾ (المائدة: 13)، وقوله: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِمِثْلِ مَا جَاءَكَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَنْقُوتُونَ إِنَّ أَوْثِينَمْ هَذَا فِخْذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُوا﴾ (المائدة: 41)، قال ابن حزم: "وما ندري كيف يستحل مسلم إنكار تحريف التوراة والإنجيل وهو يسمع كلام الله - عز وجل -: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ (الفتح: 29)، وليس شيء من هذا فيما بأيدي اليهود والنصارى، ممّا يدعون أنّه التوراة والإنجيل" (ابن حزم، د.ت).

هذا وقد دعت الشريعة الإسلامية عن طريق الاستقراء؛ إلى الأخذ بوسيلتين أساسيتين للمحافظة على الدين، فالأولى الحفاظ على الدين من جانب الوجود (أي بقاؤه)، ويكون بفعل ما به قيامه وثباته، والأخرى الحفاظ على الدين من جانب العلم (أي عدم زواله)، ويكون بترك ما به انحرامه. يقول الإمام الشاطبي (رحمه الله): "والحفظ لها (يعني الضروريات) يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك

عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب عدم (الشاطبي، 1997).

1.4 وسائل المحافظة على الدين من جانب الوجود

لقد تعددت وسائل الحفاظ على الدين من جانب الوجود، وسنركز هنا على أربع وسائل رئيسية، وهي: العمل بالدين، والحكم به، والدعوة إليه، والجهاد لأجله، والتي باجتماعها يبقى الدين ويقوى أمام تحديات الواقع، والحرب الممنهجة على الإسلام؛ لإبعاده عن حياة الناس، وتنظيم شؤونهم.

1.1.4 العمل بالدين:

يقول الإمام الشاطبي (رحمه الله): " فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان، والنطق بالشهادتين، والصلاة والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك " (الشاطبي، 1997). ومن هنا ينقسم العمل بالدين إلى قسمين:

القسم الأول: التصديق القلبي:

ويكون ذلك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال تعالى عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرة: 285)، وقال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: 18)، وقال: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَاللَّهُ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: 84)، ووصف المؤمنين بصفة الإيمان باليوم الآخر فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: 62). وقال: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾ (البقرة: 177). وقال في حق المطلقات: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: 228)، وقال أيضا مخاطبا أولياء النساء: ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: 232)، وقال في إثبات القدر: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (التغابن: 11)، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ (آل عمران: 145)، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (يونس: 100)، هذا وقد حكم الله بالضلال لمن جحد بركن من أركان الإيمان السالف ذكرها فقال: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: 136).

وعلاوة على ما ذكرنا من الآيات الدالة على وجوب الإيمان، فقد ثبت في السنة ما يدل على ذلك في حديث جبريل في تعليمنا الدين، أنه جاء إلى النبي ﷺ في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره" (البخاري، 2002).

القسم الثاني: أداء العبادات:

بعد استقرار الإيمان في القلب، تأتي مرتبة العبادات، وهي الأعمال الظاهرة الدالة على الإيمان، والعبادة بمفهومها الشامل هي: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة: فالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء، والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك من العبادات. وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والزجاء لرحمته، والخوف لعذابه، وأمثال ذلك، هي من العبادات لله" (ابن تيمية، 2005).

والمحافظة على الدين من جانب أداء العبادات، يستوجب على المكلف إقامة أركانها وواجباتها، كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الفرائض العينية والكفائية، والقرآن الكريم حافل بالآيات التي توجب على المسلمين القيام بذلك، كقوله

تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبُّهُمُ الْعَلِيمُ﴾ (الحج: 41)، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الحج: 77)، وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (المؤمنون: 1 - 4)، وقوله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الأحزاب: 33)، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُؤْفِقَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيُرِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (فاطر: 29، 30)، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (النشور: 38)، وقوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (البينة: 5). وقد ثبت في السنة ما يؤكد على ذلك في حديث جبريل، أنه جاء إلى النبي p في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام، فأجابته رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" (البخاري، 2002).

2.1.4. الحكم بالدين:

خص الله تعالى شريعة الإسلام بأن جعلها خير الشرائع وأكملها، فختتم بها النبوات والرسالات، وجعلها حاكمة على ما قبلها، وصالحة لكل زمان ومكان وحال وإنسان إلى قيام الساعة، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 3)؛ ودلت الآية على إكمال شرائع هذا الدين من عبادات وفرائض وسنن وأحكام وحدود وجهاد، فلا يحتاج إلى شرائع غيرها، قال ابن عاشور: "فإكمال الدين هو إكمال البيان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة تنجيمه، فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد، التي لا يتسع المسلمون جهلها، وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام - التي آخرها الحج - بالقول والفعل، وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام الإسلامي، بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة، كافيًا في هدي الأمة في عبادتها، ومعاملتها، وسياستها، في سائر عصورها، بحسب ما تدعو إليه حاجاتها، فقد كان الدين وافيًا في كل وقت بما يحتاجه المسلمون" (ابن عاشور، 1984).

إن المحافظة على الدين من جهة الحكم به؛ أن يتحاكم الناس إليه في جميع شؤونهم، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25)، وأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل عليه، فقال: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (المائدة: 49)، وجعل التحاكم إلى شرعه شرطًا لتحقيق الإيمان، ودليلاً عليه، فقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: 65)، وبين أنه لا يجتمع الإيمان بالله ورسوله مع التحاكم لغير شرع الله فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: 60)، وقرر أن إيمان العبد لا يكتمل إلا بالتسليم لأمر الله والانقياد لحكمه فقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: 36)، وكما لا شريك له في الخلق والأمر: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف: 54)، كذلك لا شريك في الحكم والتشريع: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ (الأنعام: 62)، ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَنْقُضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ (الأنعام: 57)، قال الإمام العز بن عبد السلام (رحمه الله): "تفرّد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الدنيوي والدنيوي، فما من خير إلا هو جالبه، وما من ضرر إلا هو سالبه، وليس بعض العباد بأن يكون مطاعاً بأولى من البعض، إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرته في حق الإله، وكذلك لا حكم إلا له، فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة، فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسله، ولا أن يقلد أحداً لم يؤمر بتقليده، كما اجتهد في تقليد المجتهد أو في تقليد الصحابة وفي هذه المسائل اختلاف بين العلماء، ويرد على من خالف في ذلك قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (يوسف: 40)" (ابن عبد السلام، 1991)، ويقول الأمين الشنقيطي (رحمه الله): "فالذي يَتَّبِعُ نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير ما شرّعه الله، وقانوناً مخالفاً لشرع الله من وضع البشر، معرضاً عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله، من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما ألبتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، فكلاهما مشرك بالله، هذا أشرك به في عبادته، وهذا أشرك به في حكمه، والإشراك به في عبادته، والإشراك به في حكمه كلاهما سواء" (الشنقيطي، 2006).

3.1.4. الدعوة إلى الدين:

بعد استقرار الإيمان في القلب، والتطبيق العملي الصحيح للدين، تأتي مرتبة الدعوة إليه، وبيان محاسنه، وتوضيح أحكامه وآدابه، ودفع الشبهات عنه، ولا يمكن تصور قيام دين وانتشاره في ربوع المعمورة دون بذل الجهد في الدعوة إليه بالطرق السلمية والمتاحة والمشروعة والمرونة. هذا وقد تقرّر باستقراء نصوص الشرع، أنّ من مستلزمات التمكين للدين، والحفاظ عليه؛ الدعوة إليه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة القصص: 87)، وقال سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (سورة النحل: 125)، وقال سبحانه: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة يوسف: 108)، وعن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «بلغوا عني ولو آية» (البخاري، 2002)، ونظراً لأهمية الدعوة في الحفاظ على الدين، والتمكين له في الأرض؛ فإن الله أوحى إلى جميع أنبيائه ورسله أن يقوموا بأعباء هذه المهمة العظيمة، فأخبر عن نوح عليه السلام قوله لقومه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (الأعراف: 59)، وقال هود عليه السلام لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (الأعراف: 65)، وقال صالح عليه السلام لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (الأعراف: 73)، وقال شعيب عليه السلام لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (الأعراف: 85)، وقال رجل مؤمن لآل فرعون: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (غافر: 28)، وقال محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الناس: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا تِلْكَ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (الأعراف: 158)، وقال تعالى مبيّناً ومقرراً لوظيفة الرسل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: 36)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: 25)، وقال تعالى أمراً محمداً صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هذا الدين: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (المائدة: 67)، وغير ذلك من الآيات التي تحدّثت عن أهمية الدعوة في إرشاد الناس، ودورها في الحفاظ على الوجود الديني الذي يمثل الهوية الإسلامية.

4.1.4. الجهاد في سبيل الله:

من أعظم وسائل المحافظة على الدين؛ الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال واللسان، ذلك لأنه من سنة الله في خلقه أن تقابل الدعوة إلى هذا الدين، بالأذى الجسدي واللفظي من قبل الذين طمست فطرتهم، ومن هنا تبرز قيمة وسيلة الجهاد في سبيل الله، التي ما شرعت إلا لنشر الدين وتبليغه، وحماية دعوة الإسلام العالمية، والدفاع عن الدين، وعن المسلمين، وعن بلادهم؛ حتى لا يكون للكافرين على المسلمين سبيلاً. إنّ الجهاد في سبيل الله من سنن التدافع الكوني النابتة، وقد شرعه الله لعباده لردّ الظلم، ودفع العدوان، وتحقيق العبودية له وحده لا شريك له (باي زكوب، 2016)، قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: 39-40)، وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: 193)، وقال: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أُمَّهَاتُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ (النساء: 75)، وقال تعالى منوها عن فضيلة الجهاد ومنزلة المجاهدين: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: 95)، وقال عن ثواب المجاهدين: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: 74)، وقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحياءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ (البقرة: 154)، وقال في الاستعداد للجهاد: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (الانفال: 60)، وغير ذلك من الآيات. وقد ثبت في السنة ما يؤكد على ذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم" (ابن حنبل، 2001).

2.4. وسائل المحافظة على الدين من جانب عدم

لقد تعددت وسائل حفظ الدين من جانب عدم، وسترکز هنا على أربع وسائل، هي: التحذير من المعاصي، وتحريم كتم الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشريع العقوبات.

1.2.4. التحذير من المعاصي

لقد حرّم الإسلام جميع المعاصي بأنواعها، ظاهرة وباطنة، صغيرة وكبيرة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 33)، ويأتي في مقدمة هذه المعاصي؛ الشرك بالله، وقد عدّه الإسلام أكبر الكبائر، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (النساء: 48)، وجاء وصفه بالظلم العظيم، فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: 13). وقد سقّه الله عقول المشركين؛ لعبادتهم غير الله، فقال: ﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (الأعراف: 191)، وقال: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ (يونس: 18)، ومن ألوان الشرك:

1- طاعة أي مخلوق في التحليل والتحرير دون مستند شرعي، قال تعالى: ﴿الْحَتِّدُوا أَحْبَابَهُمْ

وَزُهَبَاتِهِمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: 31).

2- التقول على الله بغير علم، كما سبق في سورة الأعراف: الآية 33، ولقوله أيضا: ﴿وَلَا تَقُولُوا

لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا خَلَلٌ وَهَذَا حَزَامٌ لَتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (النحل: 116)، والآية حجة على دعاة السوء والمنتدعة، في جعلهم الفتوى تدور مع مصالح السلطة السياسية بالتحليل تارة، والتحريم في الأخرى، أو بمجرد الرأي والتشبهي لموافقة أهل الباطل والفساد، ومحاربة أهل الحق والصلاح.

ثم تأتي سائر الفواحش كالزنا، واللواط، والقذف، والتطفيف، وقتل النفس، والسحر، وشهادة الزور، والكذب، والظلم، والغش، إلى غير ذلك مما ورد ذكره في القرآن العظيم.

هذا وإن المحافظة على الدين من جانب عدم، وخصوصا في قضية تحريم المعاصي، لهو من أعظم الوسائل التي شرعها الإسلام؛ للحفاظ على بقائه، وعدم زواله كحد أدنى؛ لأن المعاصي كما هو معلوم تضعف مكانة الدين لدى الناس شيئا فشيئا، بل تخدم أوامره ونواهيها؛ حتى يرتفع شعار الدين كلية من شؤون الناس الحياتية، وتذهب حرمة وهيبته. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتنقض عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة" (ابن حنبل، 2001).

2.2.4. تحريم كتم الحق

إن الحق الذي أنزله الله على أنبيائه، فأمرهم وأمر أتباعهم بتبليغه، والصدع به في وجه محاربيه ومنكريه، لا يقل كتمه خطورة عن الافتراء على الله أو التقول عليه بغير علم، كيف لا وقد توعد الله صاحبه بلعنه، ولعن سائر المخاليق له، وبأكله النار في بطنه يوم القيامة، وبعدم تكليمه، وتركيبته، وبالعذاب الأليم، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ (البقرة: 159)، ويقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (البقرة: 174)، ونظيره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأِيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران: 77).

ولا يشك عاقل أنّ السكوت عن بيان الحق أو تأخيره عن وقت الحاجة، هو إماتة له، وإحياء للباطل بدله، ومن صور كتمان الحق:

1- خلطه بالباطل، قال تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالْبَاطِلُ الْحَقُّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 42).

2- شهادة الزور، وهي أن يشهد بغير الحق، قال الله تعالى محذرا منها: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الحج: 33).

3- كتمان الشهادة، قال: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: 283)،

قال ابن عباس: "أكبر الكبائر الإشراك بالله، لأن الله يقول: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ (المائدة: 72)، وشهادة الزور، وكنمان الشهادة، لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283)" (الطبري، 2001).

4- إهانة الرموز الإسلامية، من العلماء، والدعاء، ومعلمي الناس الخير، وإذابتهم بالرجح في السجن، وبالسب والظعن وإشاعة عليهم الفرية، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: 58)، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشْبِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: 19).

5- موالاة أهل الباطل، ومعاداة أهل الحق، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَّ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْتُكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (التوبة: 23). وكل هذه الصور، وغيرها مما لم يذكر، تسهم في تجميع الدين وثوابته، وشرعة الباطل الذين يسعى إليه بعض المنتسبين للإسلام، ويقودون فيه حربًا شعواء على أهل الحق.

3.2.4. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لقد أخبرنا القرآن الكريم عن أم المعاصي التي أوقعت باليهود صنوف العقوبات، وأودت بهم في الأخير إلى تحريف التوراة وضياعه، أنهم: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (المائدة: 79)، أي: كانوا يشتركون في فعل المنكر. ومن هنا تبرز أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة على الدين من الميوعة والتحريف التي طالت قبلنا أممًا كثيرة، وقد أمر الله بهذا المبدأ في عدة مواضع، منها الأمر بإيجاد جماعة تتصدى لهذه المهمة من المجاهدين والعلماء، فقال: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 104)، وإن كان ذلك واجبا على أحاد المسلمين إذا توفرت الشروط، كل حسب طاقته، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليسه، فإن لم يستطع فليقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (مسلم، 1998)، وبين الله تعالى أن خير الأمم أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر فقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: 110)، وجاء وصف محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (الأعراف: 157)، وجاء وصف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أنهم: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (التوبة: 71)، وقال في معرض مدح المؤمنين: ﴿التَّائِبِينَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُكْمِ اللَّهِ وَيَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: 112)، ومن سنن التمكين في الأرض: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج: 41). وغير ذلك من الآيات الحاتمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحذرة من التقاعس عن هذا المهمة العظيمة. والناظر في واقعنا المعاصر يرى كيف استشرى الباطل وأنواع الشرور بين الناس بسبب تركهم هذا المبدأ العظيم، ومن ذلك: انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سجن العلماء والدعاة، انتشار الشذوذ الجنسي، والإلحاد، والردة، وتخوين رموز الأمة، وانتشار البدع والخرافات والأباطيل وغير ذلك مما انعكس سلبيًا على الإسلام والمسلمين بالتشويه والإقصاء والاتهام والافتراء.

4.2.4. تشريع العقوبات:

لقد شرع الإسلام العقوبات الشرعية من حدود وقصاص وتعازير شرعية لردع الفسقة ومرتكبي الجرائم، والساعين في الأرض فسادًا، قال عز وجل عن عقوبة الحرابة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: 33)، وقال عن عقوبة السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة: 38)، وقال عن عقوبة الصيد في حال الإحرام، أو في أرض الحرم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدِّيًا فَجِزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيغًا لِيُذَوَّقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَقَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

انتقام ﴿ (المائدة: 95)، وقال عن عقوبة القتل العمد: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَصَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء: 93) وقال عن عقوبة الزنى: ﴿الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: 2)، وقال عن عقوبة القذف: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور: 4)، وعن عقوبة المرتد، ورد في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (البخاري، 2002)، وغير ذلك من الجرائم الاجتماعية والدينية التي رتب عليها الشارع عقوبات مغلظة؛ حتى لا تنتهك حرمة الدين من جهة، وحتى يبقى الدين عزيزاً في المجتمع المسلم من جهة أخرى، فلا تعلقه القوميات ولا الفلسفات ولا الشهوات.

5. مخاطر تعطيل وسائل المحافظة على الدين

حدّثنا القرآن الكريم من مخاطر تعطيل مقصد حفظ الدين، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (الحشر: 19)، فأخبر أنّ نسيان أمر الله، وهو دينه الذي ارتضى لعباده، يؤول إلى الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة، لأن هذا الدين المتين، شرع الله فيه ما يصلح المعاش وما ينفع العباد يوم المعاد، وتعطيله هو تعطيل لذلك كله، كما شبه الله تعالى الذين يعطلون الدين بالأنعام، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ (محمد: 12)؛ لأن مقصدهم الأسنى؛ التمتع بلذات الدنيا وزخرفها، وبهذا يكونون قد جرّدوا أنفسهم من جميع صفات الكرامة ومعاني الإنسانية بتخليهم عن الدين جملة وتفصيلاً؛ فصاروا شراً من الحيوانات كما في الوصف القرآني: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (محمد: 12)؛ لأنهم: "خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون غيره ويشركون به، مع قيام الحجة عليهم، وإرسال الرسل إليهم" (ابن كثير، 1999).

ويمكن تلخيص خطورة تعطيل مقصد حفظ الدين في الأمور الآتية:

1.5. التخلّف الحضاري:

لا شك أنّ الدين هو منهج حياة للمجتمعات؛ بحيث ينظم حياتها في معاملاتها الخاصة والعامة، فبوجوده تصلح المجتمعات وترتقي روحياً وحضارياً، وتبطله تفسد المجتمعات وتنتكس روحياً وحضارياً، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف: 96)، وقد أحسن جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه في كلمته المشهورة لملك الحبشة يصف فيها الجاهلية: "أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام..." (ابن هشام، 1955).

2.5. التزعزع الاجتماعي:

سعى الإسلام منذ وهلته الأولى إلى تحقيق الوحدة والتآلف، وتضييق الخلاف مع مخالفيه في الداخل والخارج قدر الإمكان، وهذا بارز في أدبياتنا الإسلامية؛ لذا كان لغياب الدين عن حياة الناس الاجتماعية والسياسية والثقافية دور بارز في كثرة الجدال والشقاق والخلاف، الذي غالباً ما يقود إلى الفوضى الاجتماعية، والردة عن التوابت، وفقد الثقة بالموروث الأدبي الإسلامي والحضاري.

3.5. انزواء الدين عن الحياة العامة:

6. الخاتمة

1.6 النتائج

1. تكرر ذكر مصطلح "الدين" في القرآن الكريم بتصريفاته المختلفة خمس وتسعين مرة، من خلال أربع وثمانين آية من آي الذكر الحكيم، منها ست وأربعون آية مكّية بنسبة خمس وخمسين بالمائة، وثماني وثلاثون آية مدنية بنسبة خمس وأربعين بالمائة، في مجموع أربعين سورة، منها خمس عشرة سورة مدنية بنسبة سبع وثلاثين بالمائة، وخمس وعشرون سورة مكّية بنسبة ثلاث وستين بالمائة.
2. ورود مصطلح "الدين" في القرآن الكريم بسبع صيغ، هي: المفرد المتكلم (2)، الجمع المخاطب (11)، الجمع الغائب (10)، المفرد الغائب (2)، جمع اسم المفعول (2)، المضارع المعلوم (1) والمصدر (67).
3. تكرار مصطلح "الدين" في القرآن المكّي أكثر منه في القرآن المدني؛ للدلالة أنّ القرآن المكّي اهتم اهتماماً بارزاً بإصلاح العقائد، ودعوة الناس إلى دين الله، وتذكيرهم بيوم الجزاء، وأنّ الدين كله لله.
4. المقصود بالدين: مجموع العقائد والأحكام والأخلاق، التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم طواعية، بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال الحسن، ويلزم معتنقيه؛ الالتزام به، ويترب على ذلك؛ الجزاء عاجلاً وآجلاً.
5. للدين في القرآن الكريم ثمانية وجوه هي: الإسلام، الطاعة، القضاء، الحدود، الجزاء، الشرع، التوحيد والكفر.
6. أرشدت آيات الدين في القرآن إلى: الطاعة الكاملة لله تعالى، والانقياد التام لشرعيته؛ إكمال شرائع هذا الدين؛ لا دين عند الله تعالى يقبل من أحد غير الإسلام؛ نشر الإسلام في ربوع الأرض، وتخليص العباد من دين الشرك؛ حساب الخلائق ومجازاتهم بالأعمال يوم القيامة؛ إفراد الله تعالى بالطاعة، والدين، والدعاء في الرخاء والشدة؛ التمكن والاختيار في اعتناق الإسلام، دون الإجبار والقسر؛ تطبيق ما أمر الله به من الحدود؛ التيسير على العباد في جميع جوانب التشريع؛ دوام عداوة الكافرين للمسلمين في الدين؛ التنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله؛ التبشير بإظهار دين الإسلام على جميع الأديان، ونصر الموحدون على المشركين؛ التميّز والمفاصلة الاعتقادية بين المؤمنين والكافرين؛ رد الأمور المختلف فيها إلى شرع الله تعالى.
7. هناك وسائل كثيرة للمحافظة على الدين وجوداً وعدمًا، أهمها من جانب الوجود هي: العمل بالدين، والحكم به، والدعوة إليه، والجهاد في سبيل الله، وأما من جانب عدمه فهي: التحذير من المعاصي، وتحريم كتم الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشريع العقوبات.
8. ومن أبرز مخاطر تعطيل وسائل الحفاظ على الدين: التخلف الحضاري، التزعزع الاجتماعي، انزواء الدين عن الحياة العامة، ظهور الوهن، ظهور الفساد، انتشار الأوبئة والأمراض.

2.6 التوصيات

1. تفعيل دور هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمعات المسلمة.
 2. إصلاح المساجد وتفعيل دورها في التعليم والتوجيه والإرشاد.
 3. الاهتمام بالأسرة ومراجعة قوانينها بما يتوافق مع الدين.
 4. الاهتمام بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وتوظيفها في حفظ الدين، لهداية من يجهلونه، وترشيد من يعرفونه.
 5. يجوز للدول والحكومات سن قوانين لا تتعارض مع مبادئ الإسلام ومقاصده للمحافظة على الدين بما يحقق المصلحة الفردية والجماعية والاجتماعية، من منطلق أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
 6. إصلاح التعليم، والرجوع به إلى أصول الهداية في الإسلام؛ "فلن يصلح المسلمون حتى يصلح علماءهم، ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم، ولن يصلح هذا التعليم إلا إذا رجعنا به للتعليم النبوي" (الطالبي، 1968).
 7. العمل على استقلالية مؤسسات الدين الإسلامي؛ حتى لا يوظف الدين لتبرير أخطاء السلطة السياسية، أو تمرير قوانين تتعارض مع حفظ كرامة الإنسان ودينه وعرضه.
- وفي الختام نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الدين القويم، ويستعملنا لخدمة إسلامه وقرآنه ولغتهما.

تمت الدراسة والله الحمد والمِنَّة، اللهم هذا الجهد، وعليك التكلان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

References

- Al- Quran al-Karim.
- Abdul Bāqī. 1945. *Al-Mu'jam al Mufahras Li 'alfāz al Qur'an*. Miṣr: Dār al Kutub.
- Abū Dāwūd, S. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: El Maktabah El 'Aṣriyyah.
- Al Bukhārī, M. 2002. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*. Beyrūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Al- Qurtobī, A. 1964. *Jāmi' Al- Aḥkām fī Ta'wīl Al- Qur'an*. Al- Qāhirah: Dār Al- Kutub Al Miṣriyyah.
- Al- Zamakhshariy, M. 1987. *Al- Khashshāf 'an Ḥaqā'iq At- Tanzīl Wa 'uyūn Al- 'aqāwīl Fī Wujūh At- Ta'wīl*. Beirut: Dār al- Kitaāb al- 'Arabiyy.
- Aṣfāhānī, A, M. 1991. *Al Mufradāt Fī Gharīb Al Qur'an*, Beyrūt: Dār Al Qalam.
- Ashshanquītī, A. 1995. *Aḍwā' Al- Bayān fī 'Idāḥ Al- Qur'an Bil Qur'an*. Beyrūt: Dār Al Fikr.
- Ashshanquītī, A. 2006. *El 'Athb El Munīr Fī Majālis Ashshanquītī Fī Et Tafṣīr*. Dār 'Alim: Makkah.
- Aṭ- Ṭabarī. M. 2001. *Jāmi' al Bayān 'An Ta'wīl al Qur'an*. Giza: Dār Hajr.
- Az-Zajjāj, I. 1988. *Ma'ānī Al-Qur'an Wa I'rābuh*, Beyrūt: 'Ālim Al Kutub.
- Bey Zekkoub, A. 2016. *Sharī'ah El Quitāl Bayna El Yahūdiyyah Wa El Islām*. Majallah Majma'. issue17, Malaysia.
- Bey Zekkoub, A. 2019. *Hidāyāt Tashrī'iyah Li 'aḥkām Al Aṭ'imah Fī Ḍilāl Sūrah Al Mā'idah*: Dirāsah Tafṣīriyyah Mawḍū'iyah. Majallah Tadabbur. issue7, Su'ūdiyyah.
- El Baghawī, M. 2000. *Ma'ālim Et Tanzīl Fī Tafṣīr El Qur'an*. Beirut: Dār Iḥyā' Et Turāath El 'Arabiyy,
- El Bayḍawī, N. 1998. *Anwār Et Tanzīl Wa Asrār Et Ta'wīl*. Beirut: Dār Iḥyā' Et Turāath El 'Arabiyy,
- El Māwardī, A. El Nukat Wa El 'Uyūn. Beirut: Dār El Kutub El 'Ilmiyyah.
- El Shāḥibīyy. I. 1997. *El Muafaqāt*. Egypt: Dār Ibn 'Affān.
- Ibn Abdussalam, A. 1991. *Qawā'id El Aḥkām Fī Maṣāliḥ El 'Anām*. Beirut: Dār El Kutub El 'Ilmi.
- Ibn 'Amīr El Ḥāj, A. 1983. *At Taqrīr Wa At Tahbīr*. Beirut: Dār El Kutub El 'Ilmiyyah.
- Ibn 'Ashūr, A. 1984. *At-Tahrīr Wa At-Tanwīr*. Tūnes: Dār At-Tūnusiyya.
- Ibn 'Athīr, A. 1979. *An- Nihāyah fī Gharīb Al- Ḥadīth Wa Al- 'Athar*. Beyrūt: Al Maktabah Al 'Ilmiyyah.
- Ibn Fāris, A, *Mu'jam Maqāyīs Al Lughah*. Beyrūt: Dār Al Fikr,
- Ibn Fāris, A. 1979. *Mu'jam Maqāyīs Al Lughah*. Beyrūt: Dār Al Fikr,
- Ibn Ḥanbal, A. 2001. *El Musnad*. Beirut: El Risālah,
- Ibn Ḥazm A. *El Faṣl Fī El Milal Wa El 'Aḥwā' Wa El Niḥal*. Cairo: Maktabah El khaniji.
- Ibn Hishām, A. 1955. *As Sīrah En Nabawīyyah*. Cairo: Matba'at Babi El Ḥalabiy.
- Ibn Jawzī, A. 1984. *Nuzhat Al 'ayun An-Nawādir Fī 'Ilm Al Wujūh Wa An-Nazā'ir*. Beyrūt: Ar-Risālah,
- Ibn Jawzī, A. 2001. *Zād Al- Masīr fī 'Ilm At-Tafṣīr*. Beyrūt: Dār Al- Kitāb Al 'Arabi.
- Ibn Kathīr, A. 1999. *Tafṣīr Al Qur'an Al 'Azīm*. Lubnān: Dār Ṭibah.
- Ibn Manzūr, A. 1993. *Lisān al-'Arab*. Beyrūt: Dār Ṣādir.
- Ibn Taymiyyah, Ahmad Abdulhalim. 2005. *El 'ubūdiyyah*. Lebanon: El Turāth Islaāmiy. Beirut.
- Muslim, Bin Hajaj. 1998. *Sahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Al- 'ilmiyyah,
- Shawkānī, M. 1998. *Fath El Qadīr*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Tālbī, A. 1968. *Ibn Bādīs: Ḥayātuh Wa 'ĀthĀruh*. Beirut: Dār El Gharb El Islāmī.